

УДК 728.03(575.2)

ФОРМИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

THE FORMATION AND CONSTRUCTION OF CULTURE IN MODERN TIMES

©**Мукимова С. Р.**

д-р архитектуры,

Таджикский технический университет

имени академика М. С. Осими.

г. Душанбе, Республика Таджикистан, msayora72@mail.ru

©**Mukimova S.**

Doctor of Architecture,

Tajik Technical University

named after academician M. S. Osimi

Dushanbe, Republic of Tajikistan, msayora72@mail.ru

©**Абдурахманова Г. А.**

Таджикский технический университет

имени академика М. С. Осими.

г. Душанбе, Республика Таджикистан, B.A1974@mail.ru

©**Abdurakhmanova G.**

Tajik Technical University

named after academician M. S. Osimi.

Dushanbe, Republic of Tajikistan, B.A1974@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается формирования строительной культуры в Новейшее время. В названное время таджикское общество пересмотрело многие концепции об архитектуре, изменило существовавшее единое направление архитектурно-градостроительной политики на огромной территории советского государства. Также говорится, что в зодчестве Таджикистана вырисовывается множество течений и направлений поиска национального своеобразия в архитектуре, синтеза традиций и современности в практике строительства.

Abstract. The article considers the formation of construction culture in modern times. In these time, Tajik society has revised many of the concepts about architecture, changed the existing single direction of architecture and urban development policies in the vast territory of the Soviet state. It also states that in the architecture of Tajikistan there emerges a set of movements and directions of the search for national identity in architecture, synthesis of tradition and modernity in the practice of construction.

Ключевые слова: современный Таджикистан; архитектура; традиции; культура; наследие; строительство.

Keywords: modern Tajikistan; architecture; tradition; culture; heritage; construction.

Согласно определению Н. Н. Негматова, современный Таджикистан вступил в завершающую фазу переходного периода строительства свободного и справедливого общества с 1991 года. Эта фаза именуется Новейшее время [1].

Таджикистан 9 сентября 1991 года объявил о своем суверенитете, что привело ко многим процессам, в частности, к определению собственного пути развития, в том числе в сфере архитектуры и строительства. Это большое судьбоносное событие в жизни

таджикского общества подтолкнуло к необходимости пересмотра многих концепций об архитектуре, в корне изменило существовавшее в течение последних 70 лет единое направление архитектурно-градостроительной политики на огромной территории советского государства. А в нем, т.е. в бывшем СССР, не было место своеобразием и национальному колориту в облике зданий и сооружений, местные традиции являлись лишь темой модных суждений и дискуссий, но только не объектом глубокого изучения и внедрения в практику проектирования и строительства.

Объявление независимости Республики Таджикистан произошло в ответственный период становления современной архитектуры – в период активного поиска национального своеобразия в зодчестве. Это относится ко второй половине 80-х и первой половине 90-х годов. В частности, зодчие Таджикистана стали воспринимать местную специфику через тонкие художественные ассоциации, характерные строимые формы, например, в упомянутых выше административных зданиях МВД и КНБ республики по улице Дзержинского (ныне имени М.Горького) в городе Душанбе [2, с. 67-68]. В начале названного периода в исканиях таджикских архитекторов, особенно в поисках национального своеобразия, было ещё много излишней изощренности композиций, украшенности, избыточности применяемых выразительных средств в ущерб функциональности и тектоничности сооружений (например, в чайхане «Истравшан» в парке 6 жилого района имени Дружбы Народов). Однако в гуще всего многообразия архитектурной деятельности конца 80-х годов стали вырабатываться новые творческие установки, формироваться новое отношение к традициям прошлого таджикского народа, осознаваться огромные возможности целостных объемно-пространственных композиций и др.

В Новейшее время, в 90-х годах XX века в зодчестве Республики Таджикистан стало четко вырисовываться множество течений и направлений поиска национального своеобразия в архитектуре, синтеза традиций и современности в практике строительства последнего десятилетия прошлого столетия. Одно из направлений связано с использованием передовых методов строительства с оригинальностью конструкций и законами формообразования, позволяющих выявлять архитектонику зданий, найти новые пластичные решения фасадов и планов. Здесь зодчие не предлагают создать национальную архитектуру. Напротив – их творчество связано с отрицанием традиций, с отрицанием основ всего предыдущего развития национальной архитектуры. Тем не менее, они сами воспринимают свою архитектуру как своеобразную. Облик таких зданий можно отнести к модернистскому направлению, которое не несет каких-либо внешних атрибутов традиционного зодчества (Вычислительный центр республиканской конторы Стройбанка бывшего СССР, ныне Ориенбанк, 1988 г., Газетно-журнальный комплекс в микрорайоне «Бофанда» в правобережной части Душанбе, 1987 г., Республиканский теннисный корт по улице имени Исмоила Сомони, 1985 г. и др.).

Другое направление стало наиболее популярным в последние десятилетия. Оно характерно связью с проблемами восприятия архитектуры, поиском точек соприкосновения современного и традиционного. Здесь мнения архитекторов как трактовать «соприкосновение» разошлись на два течения или школы. Одно течение в конце 80-х годов XX в. создали известные зодчие республики Эдуард Ерзовский и Юрий Пархов, творчество которых в чем-то определяется некоторой преемственностью (творческая деятельность первого началась в начале 60-х годов, а второго – начале 70-х годов).

В этих сооружениях, особенно в последних, появилось явное предпочтение к ассоциативно-образной связи архитектуры с традициями (богатое классическое решение фасадов, глубокие узкие оконные проемы, небольшие внутренние дворы, внешняя монументальность и замкнутость облика и др.). К этому же течению можно отнести работы архитектора Э.Салихова, в частности, Здание фонда восточных рукописей АН РТ (1980 г.).

Несмотря на то, что ассоциативно-образное «прочтение» национального зодчества занимает в современной архитектурно-строительной практике Душанбе большое место, нельзя говорить, что архитекторы отказались от заимствования форм у зодчества прошлого.

Однако заимствование происходит значительно тоньше и осмысленнее, чем это происходило в 30-50-х годах. Именно так осмысливают архитектурное наследие таджикского народа представители второго течения. К ним относится группа архитекторов института «Душанбегипрогор» под руководством Баховаддина Зухурдинова, произведения которого, как уже было отмечено в предыдущих разделах главы, отмечены яркой эмоциональностью, где документальное копирование известных образцов заменяется обобщенной трактовкой формы, которая придаёт современное звучание. Поэтому сооружения второго течения привлекает внимание силой эмоционального воздействия (чайхана «Саодат», мемориал Мирзо Турсун-Заде на лучобском холме, 1981 г., лепешечная, ныне торговый центр, близ рынка «Баракат», 1999 г., проект музея археологии АН РТ по улице Комсомольская, 1987 г., проект Дома творчества театральных деятелей Таджикистана, 1989 г. и др.) [3].

Какое направление архитектурного творчества наиболее приемлемо в Новейшее время, т.е. в XXI веке для зодчества Таджикистана? Именно многообразие поиска, как считает С.М.Мамаджанова, направлений будет наиболее полезно для архитектуры Республики Таджикистан, где нет места похожим друг на друга по духу или течению зданиям [2, с. 155-157]. В активных поисках 80-90-х годов XX века видится будущее архитектуры и градостроительства республики, так как здесь налицо стремление выразить в архитектуре ее принадлежность к определенной национальной культуре. Следует заметить, что принятый в мае 1997 года на Маджлиси Оли Республики Таджикистан Закона «Об архитектуре и градостроительстве в Республике Таджикистан» предоставляет таджикским зодчим широкое поле деятельности для творчества и плодотворного поиска путей развития национального зодчества в республике.

Список литературы:

1. Негматов Н. Н. Таджикский феномен: теория и история. Душанбе: Оли Сомон, 1997, с. 373-379.
2. Мамаджанова С. М. Традиции и современность в архитектуре Таджикистана (на примере Душанбе). Душанбе: Ирфон-Мерос, 1993.
3. Мукимов Р. Архитектура. // Таджикская Лениниана. Энциклопедический справочник. Душанбе, ТСЭ, 1999, С. 11-12.
4. Мамаджанова С., Мукимов Р. Архитектурное наследие Душанбе. Душанбе: Мерос, 1993, С. 64-71.
5. Мамаджанова С., Мукимов Р. Зодчий Баховаддин. Ереван: Музей архитектуры, 1997. 220 с.

References:

1. Negmatov N. N. Tadjhikskii fenomen: teoriya i istoriya. Dushanbe: Oli Somon, 1997, s. 373-379.
2. Mamadzhanova S. M. Traditsii i sovremennost' v arkhitekture Tadjhikistana (na primere Dushanbe). Dushanbe: Irfon-Meros, 1993.
3. Mukimov R. Arkhitektura. // Tadjhikskaya Leniniana. Entsiklopedicheskiy spravochnik. Dushanbe, TSE, 1999, S. 11-12.
4. Mamadzhanova S., Mukimov R. Arkhitekturnoe nasledie Dushanbe. Dushanbe: Meros, 1993, S. 64-71.
5. Mamadzhanova S., Mukimov R. Zodchii Bakhovaddin. Erevan: Muzei arkhitektury, 1997. 220 s.